

ANDRAGOGIK YONDASUV ASOSIDA PEDAGOGLARNING MALAKASINI OSHIRISH - MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MODERNIZATSIYASINING ZAMONAVIY MODELI

**Isxakova Mavlyuda Raxmanovna,
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini
qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish
instituti katta o'qituvchisi, Toshkent sh.**

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari malakasini oshirish kurslaridagi tinglovchilar asosan katta yoshdagi mutaxassislardan iborat bo'lganligi bois ular uchun malaka oshirish tizimini andragogika - kattalar ta'limi fanining umumiy kontekstida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi kunda andragogika kattalarni o'qitish nazariyasi sifatida qaralib, ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarning maqsadlari, vazifalari, ta'lim mazmuni, o'qitish shakllari va metodlarini tashkil etishni, texnologiyani aniqlash bo'yicha faoliyatni va kattalarning ta'lim jarayonini amalga oshirish ilmiy asoslangan.

Jeyms A. Drayper, Jon A. Xenshke, Meri K. Kuper kabi olimlar andragogika atamasining kelib chiqishini o'rganishgan. Tahlillar natijasida andragogika atamasini nemis o'rta maktab o'qituvchisi Aleksandr Kapp tomonidan 1833-yilda birinchi bo'lib kiritilganligi aniqlandi Aleksandr Kapp o'zining "Aflotunning ta'lim g'oyalari" (1833) kitobida butun umr davomida o'qish zarurligini ko'rsatdi[1]. Andragogika atamasi ilk bor uning "Andragogika yoki katta yoshli erkakning ta'lim olishi" kitobi bo'limi sarlavhasida paydo bo'ladi.

Andragogikaning mustaqil fan sifatida shakllanishi yigirmanchi asrning 1950-1970-yillariga to'g'ri kelib, F. Peggeler, B. Smolovichev, D. Savichevich, L. Turos va boshqalar nomlari bilan bog'liq.

Maktabgacha ta'lim sohasida MTT pedagoglarini malakasini oshirishdagi andragogik yondashuv kattalarni o'qitishning *andragogik tamoyillarini* hisobga olgan holda quriladi [2].

Tadqiqot doirasida pedagog kadrlarning malakasini andragogik yondashuv asosida takomillashtirish modeli yaratildi.

Ushbu model maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarini andragogik yondashuv asosida malaka oshirish jarayonini ifodalab, uning maqsad va vazifalari, mazmuni, jarayoni va natijasini baholash ko'rsatkichlarini muntazam aniqlashni nazarda tutadi.

Model andragogik yondashuvning quyidagi tamoyillariga tayangan holda qurilgan:

-MTT pedagoglarini malakasini oshirish ularning ehtiyojlari asosida har yili tashkil etiladi;
- maktabgacha ta'lim tizimidagi barcha pedagoglarning yoki malaka oshirish tizimi barcha ishtirokchilarining (davlat, ish beruvchilar, malaka oshiruvchi pedagog) buyurtma va ehtiyojlari o'rganiladi;

-malaka oshirish mazmuni andragogik yondashuv asosida shakllantiriladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining andragogik yondashuv asosida malaka oshirish jarayonini takomillashtirish mazmuni quyidagi elementlardan iborat:

maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish kurslari ishchi o'quv rejasiga, ishchi o'quv dasturini andragogik yondashuv asosida qayta ishlab chiqish;

maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish kurslari ishchi o'quv rejasiga "Andragogika"ni o'quv fani sifatida kiritish (ta'lim menejmentida andragogika, musiqiy ta'limda andragogika, pedagogikada andragogika va h.o.);

MTT pedagoglarining malaka oshirish jarayonini andragogik yondashuv asosida takomillashtirish maqsadida noan'anaviy andragogik yondashuvga asoslangan malaka oshirish kurslari (qisqa muddatli, sayyor, masofaviy (online), kaskad, klaster kurslari ishchi o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

subyekt-subyekt munosabatlarini rivojlantiruvchi andragogik yondashuvli metodika, texnologiya, modellarni MTT pedagoglari malaka oshirish tizimiga joriy etish.

Andragogik yondashuvga asoslangan MTT pedagoglarining malakasini oshirishni takomillashtirish *modelining ishlash mexanizmi* quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi;
- xalqaro tajribalar o'rganiladi;
- maktabgacha ta'lim tizimini, xususan qayta tayyorlash va malaka oshirish yo'nalishini yanada rivojlantirish borasidagi prezident va hukumat tomonidan qo'yilgan vazifalar o'rganiladi;
- ish beruvchilar (maktabgacha ta'lim hududiy boshqaruv tuzilmalari) taklif va tavsiyalari tahlil etiladi;

- malaka oshirishga jalb etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari kutuvlari va ehtiyojlari o'rganiladi;

- o'rganish va tahlillar natijasiga asoslangan holda andragogik yondashuv asosida tashkil etilgan malaka oshirish jarayoni mazmunini shakllantirishga oid tavsiyalar ishlab chiqiladi;
 - MTT pedagoglarini malaka oshirish kurslari ishchi o'quv rejasini va ishchi o'quv dasturi andragogik yondashuv asosida shakllantiriladi;
 - andragogik yondashuv asosida BKMLarni takomillashtirishga xizmat qiladigan o'quv modullarining mazmuni (dasturi) ishlab chiqiladi;
 - o'quv modulidagi ta'lim natijalarini nazorat qilish shakllari va vositalari shakllantiriladi;
 - modullar, ishchi o'quv rejasini, ishchi o'quv dasturi haqida batafsil ma'lumotlarni o'zida jamlagan elektron katalog ishlab chiqiladi;
 - yil davomida malaka oshiradigan MTT pedagoglari ro'yxati shakllantiriladi (mavjud ro'yxatga zaruriy qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilib boriladi);
 - MTT pedagoglarining malakasini oshirishda andragogik yondashuv asos bo'lgan o'quv jarayoni tashkil etiladi va boshqarib boriladi. O'quv jarayoni har bir o'quv moduli belgilangan muddatda tashkil etiladi;
 - malaka oshirish kursiga taklif etilgan MTT pedagogi mashg'ulotlarning boshlanishi haqida oldindan ogohlantiriladi. Agar kurs ishdan ajralgan holda tashkil etilgan bo'lsa, hududiy tuzilma rahbarlariga oldindan xabardor qilish maqsadida xat-taklifnoma jo'natiladi;
 - malaka oshirish kursi o'quv rejasini muvaffaqiyatli bajargan va kursni yakunlagan tinglovchiga sertifikat taqdim etiladi.
- Biz tadqiqotimizda model tushunchasini biror-bir obyekt, jarayon yoki hodisaning "o'rnini to'ldiradigan" yoki "namoyon etadigan" fikriy yoki shartli analog sifatida talqin qildik.
- Ma'lumki, turli modellar va tizimlarni ishlab chiqish uchun metodologik yondashuvlar, oddiyroq qilib aytganda, ilmiy nazariyalar asos vazifasini bajaradi. Zamonaviy ilm-fan metodologik umumlashma sifatida ko'plab yondashuvlar bilan tavsiflanadi [3]. Tadqiqotimiz natijalari MTT pedagoglarining malakasini oshirish jarayonini takomillashtirishda tizimli, faoliyatga doir andragogik yondashuvlarning metodologik imkoniyatlari yuqori ekanligini ko'rsatdi.
- Bugungi kunda innovatsion bo'lgan andragogik ta'lim modelini tuzimlashtirishda turli xil talqinlar mavjud. Shuning uchun, amalda uni andragogik o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida amalga oshirish mumkin.
- Kattalar bilan ta'lim jarayonini tashkil qilish xususiyatlarini tahlil qilib, shuni ta'kidlash kerakki, malaka oshirishning andragogik modeli ma'lum ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar guruhi - kattalar guruhi bilan ishlash qoidalari tizimini o'z ichiga oladi
- Shu maqsadda, katta yoshdagi ta'lim oluvchilarning xususiyatlarini, aynan, bizning tadqiqotimiz ishtirokchilari - malaka oshirish kurslari tinglovchilarni ko'rib chiqamiz. Shunday qilib, malaka oshirish kurslari tinglovchilari quyidagi xususiyatlarga ega:
1. O'quv materialiga amaliy yondashuv (munosabat), faqat "bu yerda va hozir" ishlatilishi mumkin bo'lgan narsalarni o'rganish va tinglash istagi. Ko'rinib turibdiki, bu holda pragmatizm (amaliy yondashuv) kattalarning foydali narsalarni o'rganishga bo'lgan sog'lom istagi, kasbiy faoliyatda talab qilinadigan va qo'llaniladigan yondashuvdir.
 2. O'quv materialining mazmuniga kutuvlar (umidlar) yuqoriroq qo'yilgan bo'lsa va agar bu kutuv (xohish, ehtiyoj)lar ayni vaqtda bajarilmasa, mashg'ulotlardan qoniqmaslik yoki tezda umidsizlikka tushish holati sodir bo'ladi.
- Keltirilgan holatda malaka oshirish kurslari tinglovchilari malakali mutaxassislar ekanligi ko'rinib turibdi. Ular malaka oshirish kurslaridan yuqori sifat darajasidagi mazmunga ega bo'lgan yangi material bilan tanishishni kutishyapti va agar mashg'ulot tanish material asosida tashkil etilgan bo'lsa, yoki tinglovchilar kutganlaridan past darajada bo'lsa tinglovchilarda qiziqish yo'qoladi va ularning hafsalasi pir bo'ladi. Bu andragogik tamoyillarning ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi, chunki katta yoshli ta'lim oluvchi yetarli kasbiy tajribaga ega bo'lagligi bois u sifatli materialni sifatsizidan farqlay oladi va h.o.
3. Muayyan ta'lim shakllarining ustunligi: tajriba almashish, mustaqil ta'lim olish (informal ta'lim), munozarada qatnashish.
- Bunday holda, katta yoshdagi insonga boshqa odamlar bilan o'zaro muloqot qilish, hamkorlikda bo'lish, bilish va o'zini o'zi anglash imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, o'ziga odatiy bo'lgan sur'at va me'yorda ishlash zarurati bo'lganda tabiatga muvofiqlik tamoyilining namoyon bo'lishi kuzatiladi.
4. Ma'ruzani faqat yangi yo'nalishlarda, ilmiy yutuqlarda yoki yuqori darajadagi rahbarlardan (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Maktabgacha ta'lim vazirligi va boshqalar) yo'l-yo'riq (ko'rsatma) sifatida qabul qilish. Bu yerda, bizning fikrimizcha, katta yoshdagi ta'lim oluvchining olingan ma'lumotlarning ishonchiligi va ahamiyatliliigi, ularning manfaatlari, maqsadlari, motivlarini amalga

oshirishga intilishi namoyon bo'ladi. Bunday vaziyatda ta'limning qadriyat-semantik yo'nalishi tamoyili ishlaydi.

5. Muayyan aniq mavzular bo'yicha maslahat, qo'shimcha ma'lumot olish istagi:

buning uchun guruhli va yakkama-yakka tarzda tashkil etilgan maslahatlar, fakultativlar afzal hisoblanadi. Bunday holat katta yoshdagi ta'lim oluvchining ta'lim jarayonidagi o'rni (mavqei)ni belgilaydi. Ta'lim oluvchi ta'lim beruvchi bilan o'zaro munosabatlar o'rnatishning shakllarini belgilashga intiladi, u maxfiylik saqlanishini xohlaydi yoki o'zini tanqidiy baholashlaridan qo'rqadi (tashvishlanadi). Ko'rinib turibdiki, bu holda individual-shaxsiy yondashuv tamoyili ishlaydi.

Biz sharhlagan malaka oshirish kurslari katta yoshli tinglovchilarining xususiyatlari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda kurs mashg'ulotlari jarayonlarida andragogik yondashuv tamoyillari hali ham inobatga olinmaydi.

Shu munosabat bilan M.Sh.Noulz tomonidan kattalarni o'qitishning muvaffaqiyatli jarayonini amaliy tashkil etish jihatlari va shartlarini, S.I.Zmeyovning andragogikaning asoslari va andragogik yondashuvning tamoyillarini shakllantirish muhim ko'rinadi [4].

1. *Mustaqil ta'lim olish ustuvorligi*. Mustaqil faoliyat katta yoshli ta'lim oluvchilarning asosiy o'quv turi hisoblanadi.

2. *Birgalik (hamkorlik)dagi faoliyat tamoyili*. Ushbu tamoyil o'quv jarayonini rejalashtirish, amalga oshirish va baholashda ta'lim oluvchining ta'lim beruvchi bilan, shuningdek, boshqa ta'lim oluvchilar bilan birgalikdagi faoliyatini ta'minlaydi.

3. *Ta'lim oluvchining tajribasiga tayanish tamoyili*. Ushbu tamoyilga binoan ta'lim oluvchining hayotiy (kundalik, ijtimoiy, kasbiy) tajribasi ta'lim oluvchining o'zi uchun ham, uning hamkasblari uchun ham ta'lim manbalaridan biri sifatida foydalaniladi.

4. *Ta'limni individuallashtirish*. Ushbu tamoyilga muvofiq, har bir ta'lim oluvchi ta'lim beruvchi bilan, ba'zi hollarda boshqa ta'lim oluvchi bilan birgalikda ta'lim oluvchining muayyan ta'lim ehtiyojlari va o'quv maqsadlariga yo'naltirilgan va tajriba, tayyorgarlik darajasi, psixofiziologik, kognitiv xususiyatlarini hisobga olgan holda individual o'quv dasturini tuzadi.

5. *Tizimlilik tamoyili*. Ushbu tamoyil ta'limning maqsadlari, mazmuni, shakllari, metodlari, vositalariga muvofiqligini va ta'lim natijalarini baholashni ta'minlaydi.

6. *Ta'limning kontekstliliigi (A.A. Verbiskiy atamasi)*. Ushbu tamoyilga muvofiq, o'qitish, bir tomondan, ta'lim oluvchi uchun muhim bo'lgan ijtimoiy rollarni bajarishga yoki shaxsni takomillashtirishga qaratilgan, aniq maqsadlarni ko'zlaydi, boshqa tomondan, u ta'lim oluvchining kasbiy, ijtimoiy, kundalik faoliyati va uning fazoviy, davriy, kasbiy, kundalik omillarini (sharoitlarini) hisobga olgan holda quriladi.

7. *Ta'lim natijalarini amalga oshirish tamoyili*. Ushbu tamoyil ta'lim oluvchining egallagan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini darhol amalda qo'llashini nazarda tutadi.

8. *Ta'limni tanlash (elektivligi) tamoyili*. Bu ta'lim oluvchiga ta'limning maqsadlari, mazmuni, shakllari, metodlari, manbalari, vositalari, mashg'ulotlar muddati, vaqti, joyi, o'quv natijalarini baholash, shuningdek ta'lim oluvchilarning o'zlarini tanlashning ma'lum bir erkinligini ta'minlashni anglatadi.

9. *Ta'lim ehtiyojlarini rivojlantirish tamoyili*. Ushbu tamoyilga ko'ra, birinchidan, o'quv natijalarini baholash o'quv materialini o'zlashtirishning haqiqiy darajasini aniqlash orqali amalga oshiriladi va ushbu materiallarni o'zlashtirishsiz ta'lim maqsadiga erishish imkonsizligini aniqlash; ikkinchidan, o'quv jarayoni ta'lim oluvchilarning yangi ta'lim ehtiyojlarini shakllantirish maqsadida quriladi, ularni aniqlashtirish ma'lum o'quv maqsadiga erishilgandan so'ng amalga oshiriladi.

10. *Ta'limda onglilik tamoyili*. Bu o'quv jarayonini tashkil etishda ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilar tomonidan o'quv jarayonining barcha parametrlari va o'z xatti-harakatlarini anglash, tushunishni bildiradi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aleksandr Kapp "Aflotunning ta'lim g'oyalari" 1833
2. Kattalar ta'limi: tajriba va muammolar / ed. S.G.Vershovskiy - Sankt-Peterburg: IVESEP "Bilim", 2002.-161p.
3. Kattalar va uzluksiz ta'lim bo'yicha qo'llanma /eds.LAWilson, ERHayes.-San-Fransisko: Jossey-Bass, 2000.-505p.
4. Knowles, MS Kattalar ta'limining zamonaviy amaliyoti: Pedagogikadan Andragogikagacha (Rev.Ed.) /MSKnowles.-NY: Association Press.-1980.-400p.
5. Zmeev S.I. Andragogiya. Kattalar ta'limining nazariy asoslari /SI .Zmeev.-M., 2000.-198b.